

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

HAK ASASI MANUSIA DI LAUTAN TINJAUAN ATAS KEWAJIBAN NEGARA DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Andi Muhammad Ilham Candra

Yayasan Kyadiren Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua

Jl. Petrus Kafiara, Brambakem Samofa, Biak Numfor

ilhamchandra1212@gmail.com

Abstrak

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang harus diberikan oleh semua orang dengan dibawah perlindungan Hukum tiap-tiap negara, oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab bagi pemerintah dan hukum untuk tidak membatasi kebebasan bagi masyarakatnya dalam beraktivitas, beragumen, maupun berekspresi dimana saja, kapan pun hal itu diperlukan. Khususnya di perairan nasional maupun Internasional, dimana kedudukan Hukum HAM masih sering diabaikan dan kurang dipahami oleh banyak orang. atas dasar inilah penulis membuat penelitian berdasarkan kewajiban negara kontek hukum laut internasional. Penulis menggunakan metode Pustaka yakni dengan mengumpulkan data-data dan informasi dari berbagai sumber terpercaya untuk menemukan hasil penelitian secara literatur. Hasil penelitian yang didapat bahwa kedudukan HAM mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi masyarakat selama melakukan aktivitas diperaian.

Kata Kunci : HAM, UNCLOS, ZEE, Kewajiban Negara.

Pendahuluan

Hak yang bersifat meliputi hak sipil, ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dipercayai sehingga mendapatkan perlindungan baik hukum berskala nasional maupun hukum berskala internasional. Akan tetapi hal tersebut seringkali di anggap sepele khususnya pada wilayah yang kurang di jelajahi oleh orang-orang seperti lautan. Pembahasan tersebut merupakan pengertian dari Hak Asasi Manusia.

Hampir 70% permukaan bumi di tutupi oleh perairan yang menjadi jalur lintas transportasi laut penghubung antara tiap-tiap Negara baik secara internasional maupun nasional. Di samping hal itu perairan juga menyediakan sumber daya alam yang berlimpah untuk mendukung layanan ekosistem akan tetapi kedudukan HAM tidak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan tidak seharusnya di perlakukan oleh orang-orang yang tidak memandang tinggi pentingnya HAM di lautan bebas.

Sebagian contoh seperti nelayan kecil yang ada di berbagai Negara sering kali mengalami tindakan pelanggaran HAM yakni seperti kerja paksa, kondisi kerja yang tidak manusiawi dan upah yang tidak layak. Selain dari itu terdapat juga masalah yang sering terjadi seperti kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan bagi nelayan, dan terdapat akses sumber daya dan manfaat ekonomi bagi nelayan yang ada di lautan.

Metode penelitian

Penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Penelitian studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber bahan bacaan atau literatur yang terkait dengan topic penelitian yang sedang dilakukan. Dalam metode penelitian ini, penelitian tidak melakukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan melainkan hanya menggunakan bahan bacaan atau literature sebagai sumber data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip kebebasan navigasi

Prinsip kebebasan navigasi di laut merupakan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, prinsip kebebasan navigasi meliputi hak-hak dan kewajiban negara-negara pihak dalam mengatur aktivitas di laut. Berikut adalah prinsip-prinsip kebebasan navigasi menurut hak asasi manusia di laut:

- Kebebasan berlayar di laut lepas: Setiap negara berhak untuk berlayar di laut lepas secara bebas tanpa ada batasan apapun.
- Kebebasan menggunakan jalur pelayaran internasional: Semua negara berhak untuk menggunakan jalur pelayaran internasional dengan cara yang sama dan setara, tanpa diskriminasi.
- Kebebasan berlabuh di pelabuhan asing: Setiap kapal berhak untuk berlabuh di pelabuhan asing dan mengakses fasilitas di pelabuhan tersebut.
- Kebebasan melakukan kegiatan ilmiah di laut lepas: Setiap negara berhak untuk melakukan kegiatan ilmiah di laut lepas tanpa ada campur tangan dari negara lain.
- Kebebasan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas: Setiap negara berhak untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas tanpa ada batasan apapun.
- Kebebasan melakukan aktivitas di zona ekonomi eksklusif: Setiap negara berhak untuk melakukan aktivitas ekonomi di zona ekonomi eksklusif tanpa ada campur tangan dari negara lain.
- Kebebasan menginstalasi kabel dan pipa di dasar laut: Setiap negara berhak untuk menginstalasi kabel dan pipa di dasar laut tanpa ada campur tangan dari negara lain.

Prinsip-prinsip tersebut penting untuk menjaga kebebasan dan kesetaraan dalam aktivitas yang dilakukan di laut. Dengan menjaga prinsip kebebasan navigasi, maka hak asasi manusia di laut dapat terlindungi dengan baik.

B. Zona ekonomi eksklusif (ZEE)

Dalam pemanfaatan secara ekonomi sumber daya alam hayati maupun nonhayati dalam kerangka kelestarian, zona ekonomi eksklusif (ZEE) banyak memiliki perkembangan dalam pengaturan masalah-masalah kelautan undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif. di mana indonesia merupakan kepanjangan dari pengaturan ZEE yang diatur dalam konvensi hukum laut 1982. yang mana menjadi latar belakang:

1. perlindungan negara pantai dari kemungkinan penipisan sumber daya alam hayati, dalam hal ini persediaan ikan di wilayah pantai, oleh karena tindakan dari negara lain melalui penerapan rezim laut lepas. sumber daya ikan bergerak tidak mengenal batas wilayah dan merupakan sumber daya yang renewable, artinya secara ilmiah memiliki kemampuan untuk memulihkan atau mempertahankan keberadaannya. dalam hal ini perikanan harus memperhatikan aspek biologis ikan seperti umur ikan, jumlah tangkapan ikan, dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan.
2. melindungi dan menjaga negara pantai yang aspek dan lingkungan. dari penelitian ilmiah tersebut negara pantai dapat memanfaatkan sumber daya hayati yang ada di wilayahnya secara optimal.

C. masalah dalam penerapan UNCLOS

hak dan kewajiban dalam pasal 56 UNCLOS dimana negara pantai pada zona ekonomi eksklusif:

1. Hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksloitasi, konservasi, dan pengurusan sumber kekayaan laut dan sumber daya alam hayati.
2. Hak berdaulat atas kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi energi dari air laut dan angin.
3. Yuridiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, yang mana instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pembinaan dari lingkungan maritime.

Selain hak-hak di atas, konvensi yang menerapkan negara-negara pantai untuk berada dalam zona ekonomi eksklusif mereka dan untuk menentukan kemampuan penangkapan ikan mereka. jika hal ini di langgar, tidak bisa menolak ekosistem dan stok ikan bisa menurun. konvensi hukum laut 1982 menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan dan mempertimbangkan konservasi dan pemanfaatan.

Negara yang memiliki akses ke ZEE suatu negara pantai harus mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai tersebut. pemberian akses ke negara lain harus dilakukan dengan kesepakatan dan mempertimbangkan beberapa faktor. negara yang memiliki pantai dan geografis tertinggal UNCLOS 1982 pasal 69.

Pada tahun 2001, Pertanian Pangan Organisasi (FAO) memperluas cakupan kejahatan dibidang keuangan, dari penangkapan ikan secara legal (legal fishing) menjadi penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), kegiatan penangkapan yang tidak sesuai aturan (unregulated fishing), dan kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan (unreported fishing) yang disingkat Ilegal Penangkapan Ikan yang Tidak Diatur (IUU) yang Tidak Dilaporkan. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai sumber daya alam yang berasal dari laut, berupa ikan, yang beraneka ragam jenisnya. Sebagai contoh, tindakan kapal KM Sino-28 berbendera Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah atau dapat dikatakan. sebagai tindakan Illegal Fishing di wilayah laut Natuna pada tahun 2014. Kementerian kesulitan dan perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) melakukan pengawasan perikanan seperti aktivitas penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sanksi pidana yang diterapkan sangatlah ringan sifatnya jika menggunakan undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan alasan bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia bukan wilayah provinsi sebagaimana wilayah laut teritorial. Karena itu Negara dalam bentuk putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dalam bentuk apapun terhadap para pelaku tindak pidana fising ilegal tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan pemerintah di luar lingkup badan peradilan, termasuk dari pengaruh kekuasaan pemerintah Negara lain. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kewajiban Indonesia dalam menjaga sumber daya alam hayati berupa ikan yang melimpah. itu, jangan sampai terus-menerus dikuras oleh nelayan-nelayan asing.¹⁵ Sebagai alat untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) itu dalam ketentuan regulasi sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Perlu kita pahami dalam permasalahan penangkapan ikan di ZEE Indonesia merupakan bentuk permasalahan yang dilakukan oleh banyak pelaku. Khusus dibidangnya perikanan negara pantai termasuk Indonesia berkewajiban melakukan pengelolaan perikanan secara maksimal dalam rangka menyelamatkan kepentingan nasional sekaligus kepentingan global.

D. Landasan kontinen

Landas kontinen adalah wilayah bawah laut yang terletak di bawah perairan laut yang terletak di luar batas wilayah laut negara. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas alam, mineral, dan sumber daya hayati.

Namun, pengelolaan sumber daya alam di landasan benua perlu dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia di lautan. Berikut adalah beberapa aspek hak asasi manusia yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam di landasan kontinen:

- ❖ Hak atas kehidupan: Pengelolaan sumber daya alam di landasan benua harus dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan ekosistem laut dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam hal ini, pemerintah harus mengambil tindakan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam dapat digunakan secara berkelanjutan.

- ❖ Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: pengolahan sumber daya alam di landasan kontinen harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan pekerja yang terlibat ekstraksi sumber daya alam dan pemerintah harus memastikan bahwa pekerjaan di sektor sumber daya alam aman, sehat dan layak di jalankan.
- ❖ Hak atas pangan dan lingkungan yang sehat: pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan ketersediaan bahan panga. pemerintah juga harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan masyarakat sekitar.
- ❖ Hak atas partisipasi dan informasi: masyarakat harus di berikan partisipasi dalam proses pengambilan terkait pengelolaan sumber daya alam di landas kontinen. dan pemerintah juga harus menyediakan informasi yang mengenai pengelolaan sumber daya alam.
- ❖ Hak atas keadilan dan perlindungan hukum: pemerintah harus memastikan bahwa pengolaan sumber daya alam yang ada di landas kontinen di lakukan secara adil dan tidak merugikan seluruh masyarakat. dan masyarakat yang terkena dampak sumber daya alam harus segera di berikan perlindungan dan diberi akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam rangka memastikan pengolaan sumber daya alam di landas kontinen dilakukan dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia di laut dan perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

E. Kewajiban negara dalam mengolah sumber daya hayati di laut

Sumber daya hayati di laut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, kehidupan manusia, dan keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. oleh dari itu setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk mengelolah dan tanggung jawab dan mengelolah sumber daya hayati di laut. berikut ini ada beberapa kewajiban negara dalam mengelolah sumber daya hayati :

- Hak untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya hayati di laut Setiap manusia berhak untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya hayati di laut, termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya hayati di laut. Negara harus menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya hayati di laut dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merugikan kepentingan jangka panjang masyarakat.
- Hak untuk hidup dan mendapatkan penghidupan yang layak Setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hayati di laut tidak merusak keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya hayati di laut sebagai mata pencaharian mereka.
- Hak untuk lingkungan yang sehat dan lestari Setiap manusia berhak untuk lingkungan yang sehat dan lestari. Negara harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hayati di laut dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan laut yang menjadi habitat bagi banyak makhluk hidup.
- Hak untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan Setiap manusia berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya hayati di laut. Negara harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya hayati di laut.
- Hak untuk keadilan Setiap manusia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam pemanfaatan sumber daya hayati di laut. Negara harus memastikan

bahwa pemanfaatan sumber daya hayati di laut tidak menguntungkan kelompok tertentu saja dan merugikan kelompok lainnya.

- Kewajiban untuk menjaga dan mengelola sumber daya hayati di laut secara berkelanjutan Negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola sumber daya hayati di laut secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat dan generasi yang akan datang. Negara harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hayati di laut dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi.

F. Hak lintas damai

Hak Lintas Damai yaitu hak asasi manusia yang terkait dengan kebebasan bergerak dan menavigasi perairan laut. Hak ini tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditandatangani pada tahun 1982 dan diratifikasi oleh lebih dari 150 negara di seluruh dunia.

Menurut UNCLOS, hak lintas damai adalah hak bagi kapal-kapal yang memenuhi syarat untuk melintasi perairan laut internasional secara bebas dan tanpa diskriminasi. Hak ini mencakup hak untuk melintasi selat, selat sempit, dan perairan internasional lainnya, serta hak untuk melakukan operasi rutin seperti kegiatan penelitian, penangkapan ikan, dan penyebaran kabel bawah laut.

Hak Lintas Damai dianggap penting karena memungkinkan negara-negara untuk menjalin hubungan perdagangan, melakukan komunikasi dan kegiatan lainnya melalui laut dengan cara yang aman dan bebas. Hak ini juga penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, karena kapal-kapal yang melintasi perairan internasional dapat membawa kargo yang berharga, termasuk bahan bakar nuklir, dan dapat menjadi target serangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

UNCLOS juga menetapkan bahwa negara-negara harus menghormati hak lintas damai dan tidak boleh menghalangi kapal-kapal yang memenuhi syarat untuk melintasi perairan internasional. Namun, negara-negara memiliki hak untuk mengambil tindakan keamanan di perairan internasional jika hal tersebut dianggap perlu untuk melindungi kepentingan nasional atau keamanan negara.

Pada prakteknya, hak lintas damai sering menjadi sumber perselisihan antara negara-negara, terutama di daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti di wilayah Selat Hormuz dan Laut Cina Selatan. Namun, UNCLOS memberikan kerangka kerja hukum yang jelas dan objektif untuk menyelesaikan perselisihan dan menjaga perdamaian dan stabilitas di laut.

Dalam konteks hak asasi manusia, hak lintas damai dianggap sebagai bagian dari hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk mencari dan memperoleh informasi. Sebagai hak asasi manusia, hak lintas damai harus dihormati dan dilindungi oleh negara-negara, serta diakui sebagai salah satu elemen penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

G. Shipping Dan Mining

Shipping dan mining (penambangan) adalah dua kegiatan ekonomi yang berdampak besar pada lautan dan lingkungan maritim. Namun, dalam melakukan kegiatan ini, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia di lautan dihormati dan dilindungi.

Dalam konteks shipping, hak asasi manusia yang terkait meliputi hak atas keselamatan kapal dan awak kapal, hak atas kondisi kerja yang aman dan manusiawi, hak atas perlindungan lingkungan laut, dan hak untuk melintasi perairan internasional secara bebas dan tanpa diskriminasi. Untuk memenuhi hak-hak ini, negara-negara harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa kapal-kapal memenuhi standar keselamatan internasional dan bahwa

awak kapal dilindungi dari eksploitasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, negara-negara juga harus memastikan bahwa kapal-kapal mematuhi peraturan lingkungan laut, seperti aturan tentang pembuangan limbah dan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan.

Dalam konteks mining, hak asasi manusia yang terkait meliputi hak atas keselamatan para pekerja, hak atas kondisi kerja yang manusiawi, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan makanan, dan hak atas perlindungan lingkungan laut. Negara-negara harus memastikan bahwa kegiatan mining dilakukan dengan mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja internasional, serta mematuhi peraturan lingkungan laut. Negara-negara juga harus memastikan bahwa para pekerja mendapatkan upah yang layak dan bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat. Selain itu, negara-negara harus memastikan bahwa kegiatan mining tidak merusak lingkungan laut dan tidak mengancam keberlanjutan sumber daya laut.

H. Aquaculture

Aquaculture atau budidaya perikanan adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, namun kegiatan ini juga harus memperhatikan hak asasi manusia di laut. Sebagai makhluk hidup yang bermartabat, manusia memiliki hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi, serta hak atas pangan yang cukup dan bergizi. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan aquaculture, harus memperhatikan hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan lingkungan laut.

Berikut ini adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan aquaculture yang berlandaskan hak asasi manusia di laut:

Keadilan Sosial

Aquaculture harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu atau berada di wilayah yang sulit dijangkau. Perusahaan yang melakukan kegiatan aquaculture harus memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, seperti hak atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki.

Kesejahteraan Hewan

Dalam kegiatan aquaculture, ikan dan hewan laut lainnya harus diperlakukan dengan baik dan tidak menderita. Budidaya ikan harus dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan, termasuk menghindari penggunaan obat-obatan atau bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Keseimbangan Lingkungan

Aquaculture harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan laut. Kegiatan ini harus dijalankan dengan cara yang ramah lingkungan, sehingga tidak mengganggu keanekaragaman hayati dan ekosistem laut. Pemilihan lokasi harus memperhatikan potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

Kualitas Pangan

Ikan yang dihasilkan dari kegiatan aquaculture harus aman dan layak untuk dikonsumsi. Perusahaan yang melakukan kegiatan aquaculture harus memperhatikan kualitas pangan yang dihasilkan, termasuk menghindari penggunaan bahan kimia atau obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Transparansi dan Akuntabilitas

Perusahaan yang melakukan kegiatan aquaculture harus transparan dan akuntabel dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Mereka harus menghormati hak-hak masyarakat setempat dan terbuka dalam menginformasikan kegiatan mereka kepada publik.

Dalam melakukan kegiatan aquaculture, perusahaan harus memperhatikan hak asasi manusia di laut. Dengan demikian, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan hak-hak manusia lainnya.

I. Kewajiban Negara Dalam Melindungi Keamanan Navigasi Di Laut

Navigasi di laut yaitu kegiatan yang sangat penting bagi perdagangan internasional dan mobilitas manusia. Namun, navigasi di laut juga dapat membawa risiko keamanan yang serius. Oleh karena itu, negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi keamanan navigasi di laut dengan cara yang sesuai dengan hak asasi manusia di laut.

Hak Asasi Manusia di Lautan

Sebelum membahas kewajiban negara dalam melindungi keamanan navigasi di laut, penting untuk memahami hak asasi manusia di laut. Hak asasi manusia di laut adalah seperangkat hak yang diberikan kepada setiap orang untuk mengejar kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di laut tanpa diskriminasi, gangguan, atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Beberapa hak asasi manusia di laut yang penting adalah:

Kebebasan Berlayar: Hak untuk bepergian di laut dan mengerjakan aktivitas laut tanpa penghalang yang tidak sah.

Kebebasan Berlabuh: Hak untuk memasuki pelabuhan-pelabuhan internasional dan menggunakan fasilitas pelabuhan tanpa diskriminasi.

Keselamatan dan Keamanan di Laut: Hak untuk dilindungi dari kejahatan di laut, termasuk penangkapan ilegal, perampokan, dan penyanderaan, pembajakan, pembunuhan, dll.

Kewajiban Negara dalam Melindungi Keamanan Navigasi di Laut menurut Hak Asasi Manusia di Lautan

Menjamin Keamanan di Laut: Negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan di laut agar navigasi dan kegiatan-kegiatan laut lainnya dapat dilakukan tanpa ancaman dari kejahatan. Negara-negara harus memastikan bahwa ada cukup pengamanan di pelabuhan dan jalur laut yang sering dilewati oleh kapal-kapal.

Mengembangkan Sistem Penegakan Hukum: Negara-negara juga harus membangun dan mengembangkan sistem penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap keamanan navigasi di laut dapat ditindak dengan tegas.

Melindungi Hak Asasi Manusia di Laut: Negara-negara harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan mereka dalam hal keamanan navigasi di laut tidak melanggar hak asasi manusia di laut. Misalnya, tidak boleh ada tindakan yang tidak proporsional atau diskriminatif yang diambil untuk melindungi keamanan navigasi di laut.

Kerja Sama Internasional: Negara-negara juga harus bekerja sama secara internasional untuk memastikan keamanan navigasi di laut. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama untuk memantau dan melindungi jalur laut yang penting, atau melalui kerjasama untuk menangani kejahatan maritim yang melintasi perbatasan internasional.

J. Kewajiban Negara Dalam Mengatasi Pencemaran Laut

encemaran laut merupakan masalah global yang mempengaruhi kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan di sekitar laut. Pencemaran laut dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah industri, limbah domestik, limbah medis, minyak dan gas, dan banyak lagi. Untuk mengatasi masalah ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia di lautan. Berikut adalah beberapa kewajiban negara dalam mengatasi pencemaran laut menurut hak asasi manusia di lautan:

Mencegah pencemaran laut: Negara memiliki kewajiban untuk mencegah pencemaran laut dengan menetapkan dan memberlakukan undang-undang dan peraturan yang ketat mengenai limbah dan bahan berbahaya lainnya yang dibuang ke laut. Negara juga harus memastikan bahwa perusahaan dan organisasi yang beroperasi di sekitar laut mematuhi undang-undang ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pencemaran laut.

Memantau dan mengevaluasi kondisi laut: Negara harus memantau dan mengevaluasi kondisi laut secara teratur untuk memastikan bahwa tidak terjadi pencemaran atau kerusakan pada lingkungan laut. Negara juga harus memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan tentang kondisi laut dan pencemaran laut tersedia untuk umum dan mudah diakses.

Memberikan akses ke informasi: Negara harus memberikan akses ke informasi tentang kondisi laut dan tingkat pencemaran laut kepada masyarakat umum. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia di lautan dan memastikan bahwa laut tetap bersih dan sehat.

Mengambil tindakan untuk membersihkan laut: Negara harus mengambil tindakan untuk membersihkan laut dan mengurangi pencemaran laut yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan, mengurangi produksi limbah, memperkuat sistem pengelolaan limbah, dan mengurangi penggunaan bahan berbahaya yang berpotensi mencemari laut.

Menindak pelanggaran: Negara memiliki kewajiban untuk menindak pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pencemaran laut dan untuk memastikan bahwa perusahaan dan organisasi yang terlibat dalam pencemaran laut diproses secara hukum dan dikenai sanksi yang sesuai.

Dalam upaya mengatasi pencemaran laut, negara juga harus memperhatikan hak asasi manusia di lautan. Hal ini termasuk hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas budaya dan kegiatan yang berkaitan dengan laut. Negara harus memastikan bahwa semua tindakan yang diambil untuk mengatasi pencemaran laut tidak mengabaikan atau merugikan hak asasi manusia di lautan. Negara juga harus memastikan bahwa masyarakat dan komunitas di sekitar laut terlibat dalam upaya untuk melindungi laut dan memastikan bahwa hak asasi manusia di lautan dilindungi dengan baik.

Kesimpulan

Hak Asasi Manusia berada pada setiap orang ia masih berada dirahim. sehingga setiap orang memiliki Hak yang bersifat meliputi hak sipil, hak ekonomi, hak politik, hak sosial dan hak budaya yang dipercayai sehingga mendapatkan perlindungan baik hukum berskala nasional maupun hukum berskala internasional. Akan tetapi hal tersebut seringkali di anggap sepele khususnya pada wilayah yang kurang di jelajahi oleh orang-orang seperti lautan. Pembahasan tersebut merupakan pengertian dari Hak Asasi Manusia.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

- <http://repository.uki.ac.id/7265/2/BABI.pdf>
- <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/17064/9604>

B. Buku

- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5FaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:t93ikb3r9MIJ:scholar.google.com/&ots=x0YFJRY1mY&sig=WfYEtF8_YgYWwbQ8JRv01uj-al&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false